

Хухліна О.С.
професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології
та професійних хвороб

Мандрик О.Є.
доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Довгополюк М.В.

Ігнат'єва А.С.

Студенти 5 курсу

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494774>

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

Khukhlina O.S.

Mandryk O.E.

Dovgopolyuk M.V.

Ignatieva A.S.

CURRENT ISSUES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF BILIARY DYSKINESIA

Анотація:

Дискінезія жовчовивідних шляхів - це функціональний розлад жовчного міхура, який відбувається при неправильному надходженні жовчі до дванадцятипалої кишки. Причинами дискінезії є порушення іннервації жовчного міхура та жовчовивідних шляхів, гормональні порушення та запальні захворювання органів травлення. Часто дискінезія жовчовивідних шляхів проявляється болем по типу жовчної коліки. При ультразвуковому дослідженні не виявляється структурні патології або камінняутворення в жовчному міхурі та жовчовивідних шляхах. Підтверджується дискінезія жовчовивідних шляхів при визначенні фракції викиду жовчного міхура: при зменшенні фракції викиду до 35% та менше - діагностується гіпокінетичний тип дискінезії, а при збільшенні фракції викиду від 65%- гіперкінетичний тип дискінезії жовчовивідних шляхів.

Abstract:

Biliary dyskinesia is a functional disorder of the gallbladder, which occurs due to improper flow of bile into the duodenum. The causes of dyskinesia are impaired innervation of the gallbladder and biliary tract, hormonal disorders and inflammatory diseases of the digestive organs. Often, biliary dyskinesia is manifested by pain similar to biliary colic. Ultrasound examination does not reveal structural pathologies or stone formation in the gallbladder and biliary tract. Biliary dyskinesia is confirmed by determining the gallbladder ejection fraction: when the ejection fraction decreases to 35% or less, a hypokinetic type of dyskinesia is diagnosed, and when the ejection fraction increases from 65%, a hyperkinetic type of biliary dyskinesia is diagnosed.

Ключові слова: дискінезія жовчовивідних шляхів, гіперкінетичний тип, гіпокінетичний тип, лікування, фракція викиду жовчного міхура

Keywords: biliary dyskinesia, hyperkinetic type, hypokinetic type, treatment, gallbladder ejection fraction

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо діагностики та лікування дискінезії жовчовивідних шляхів.

Мета: проаналізувати літературні джерела, дослідження та визначити можливі перспективи діагностики та лікування дискінезії жовчовивідних шляхів.

Актуальність: Дискінезія жовчних шляхів — це порушення моторики жовчного міхура, яке у більшості пацієнтів супроводжується болем у правому верхньому квадранті живота, який нагадує жовчну коліку [1].

Відповідно до Римських критеріїв IV, дискінезія жовчовивідної системи входить у групу розладів, які описуються як функціональні розлади

жовчного міхура. Діагностичні критерії функціонального розладу жовчного міхура включають біль у правому верхньому квадранті з відсутністю жовчних каменів чи іншої структурної патології, а допоміжні діагностичні критерії включають низьку фракцію викиду при сцинтиграфії жовчного міхура, а також нормальні рівні печінкових ферментів, кон'югованого білірубину та амілази сироватки крові [2,3].

Також видом дискінезії жовчовивідних шляхів є дискінезія сфінктера Одді. Сфінктер Одді складається з невеликих круглих і поздовжніх м'язових сегментів, які в основному містяться в стінці дванадцятипалої кишки. Функціональне порушення роботи сфінктера Одді призводить до періодичної непрохідності жовчовивідних шляхів. Причина дискінезії сфінктера Одді недостатньо вивчена. До-

слідження показують, що спазм може бути викликаний місцевим гормональним або неврологічним порушенням. Також існує поняття стенозу сфінктера Одді - це анатомічне порушення, пов'язане зі зуженням сфінктера Одді. В основі патології лежить запалення або рубці, які можуть бути спричинені різними причинами, включаючи інфекцію, травму, панкреатит тощо [4].

Зараз вважається що в етіопатогенезі дискінезії жовчного міхура грають роль як внутрішні так і зовнішні фактори, що впливають на функцію жовчного міхура, такі як порушення іннервації жовчного міхура, цукровий діабет, цироз печінки та хронічне запалення жовчного міхура тощо.

Гістологічні дослідження у пацієнтів з дискінезією показали, що у цих пацієнтів наявне хронічне запалення в жовчному міхурі [1].

Однак його основний патогенез залишається невивченим, що перешкоджає розробці таргетного лікування. Нещодавно «Дослідження експресії та функціональності рецепторів холецистокініну-А на інтерстиціальних клітинах типу Кахала загальної жовчної протоки морської свинки» продемонструвало, що холецистокінін регулює скоротливу функцію загальної жовчної протоки через взаємодію з рецептором холецистокініну-А в інтерстиціальних клітинах типу Кахала. Подальші дослідження цього висновку можуть призвести до розробки нових методів лікування [5].

Результати та їх обговорення: При виникненні симптомів жовчної коліки, першочергово проводять ультразвукове дослідження (УЗД) для виключення жовчнокам'яної хвороби. При виключенні жовчнокам'яної хвороби та появи нових приступів жовчної коліки рекомендоване проходження гепатобіліарного сканування імінодіоцтової кислоти з стимуляцією холецистокініном для оцінки функції жовчного міхура та жовчовивідної системи. На основі цього дослідження, можливі два результати вимірної фракції викиду жовчного міхура: нормальна функція жовчного міхура (при фракції викиду більше 35%) або дискінезія (фракція викиду менше 35% або більше 65%). При фракції викиду менше 35% діагностується гіпокінетичний тип дискінезії, а при фракції викиду жовчних від 65% до понад 90% - гіперкінетичний тип дискінезії жовчовивідних шляхів [1,6].

Дискінезія жовчовивідних шляхів є діагнозом виключення, що вимагає проведення обстежень для виключення інших шлункових та гепатобіліарних причин болю, включаючи гастрит, виразкову хворобу, дуоденіт, панкреатит та холецистит [6].

Лапароскопічна холецистектомія сьогодні може бути варіантом лікування симптоматичної дискінезії жовчних шляхів [1].

Після діагностики дискінезії жовчовивідних шляхів методом лікування є проведення холецистектомія, оскільки немає загальноприйнятого медичного лікування, спрямованого на зміну функції жовчного міхура. Частота холецистектомії з приводу дискінезії жовчовивідних шляхів у дітей

та підлітків у Сполучених Штатах Америки продовжує зростати через позитивні результати після проведення холецистектомії.

Однак дані тривалого спостереження свідчать про те, що у деяких пацієнтів після хірургічного втручання з приводу дискінезії жовчовивідних шляхів знову з'являється симптоми [3].

За останні два десятиліття збільшилась частота виконання холецистектомії з приводу дискінезії жовчовивідних шляхів з початкової 5% до 20-25% [7].

Для пацієнтів низькою фракцією викиду жовчного міхура (гіпокінетична дискінезія жовчовивідних шляхів), методом вибору є проведення холецистектомії [8].

Нещодавній мета-аналіз, виявив, що пацієнти з низькою фракцією викиду мають більше шансів на зникнення симптомів після холецистектомії, ніж пацієнти, яким не проводилось оперативне лікування [9].

Тактика лікування пацієнтів з симптомами жовчної коліки з гіперкінетичним жовчним міхуром (фракція викиду > 65 %) чітко не визначена 10

Немає достатньої кількості досліджень, де вивчали роль холецистектомії при гіперкінетичному жовчному міхурі.

У дослідженні Hart R та інших у майже 96% пацієнтів з гіперкінетичним жовчним міхуром симптоматика зникла після холецистектомії 8

Протягом останніх кількох десятиліть, застосування хірургічного лікування гіперкінетичної дискінезії жовчного міхура було підтверджено зростаючою кількістю доказів, які показують зникнення симптомів після холецистектомії в діапазоні 76-100%. Недавній мета-аналіз, де брало участь 332 пацієнтів повідомив, що у майже 92% хворих з гіперкінетичною дискінезією жовчного міхура після холецистектомії зменшилися симптоми дискінезії 11.

Висновок: Дискінезія жовчовивідних шляхів - це функціональний розлад жовчного міхура, який клінічно нагадує жовчну коліку без структурних змін або камінняутворення при проведенні УЗД. Дискінезія жовчовивідних шляхів є діагнозом виключення та для її постановки потрібне проходження гепатобіліарного сканування імінодіоцтової кислоти з стимуляцією холецистокініном, за допомогою якого визначають фракцію викиду жовчного міхура. При зменшенні фракції викиду (<35%) - діагностують гіпокінетичний тип, а при збільшенні фракції викиду - гіперкінетичний тип дискінезії жовчовивідних шляхів. Специфічного лікування дискінезії не існує. Останній час поширеним хірургічним методом лікування є холецистектомія. Багато результатів досліджень підтверджують ефективність проведення холецистектомії при гіпокінетичній дискінезії жовчовивідних шляхів, натомість при гіперкінетичному типі таких досліджень не достатньо та ті, які проведенні не вивчали віддалені результати оперативного лікування.

Список літератури:

1. Rehman S, Singh KK, Sajid MS. Role of laparoscopic cholecystectomy in the management of chronic

- right upper quadrant pain due to biliary dyskinesia: a systematic review and meta-analysis. *Transl Gastroenterol Hepatol.* 2019 Sep 23;4:71. doi: 10.21037/tgh.2019.08.10. PMID: 31620653; PMCID: PMC6789200.
- 2.Klein S, Quartucio E, Miskin B. Hypokinetic Biliary Dyskinesia in a Pediatric Patient: A Case Report. *Cureus.* 2023 Oct 18;15(10):e47254. doi: 10.7759/cureus.47254. PMID: 38021582; PMCID: PMC10654687.
- 3.Simon DA, Friesen CA, Schurman JV, Colombo JM. Biliary Dyskinesia in Children and Adolescents: A Mini Review. *Front Pediatr.* 2020 Mar 24;8:122. doi: 10.3389/fped.2020.00122. PMID: 32266192; PMCID: PMC7105807.
- 4.Haider A, Siddiqa A, Ali N, Mehershahi S. Biliary Sphincter of Oddi Dysfunction. *Case Rep Gastroenterol.* 2021 Apr 28;15(1):443-449. doi: 10.1159/000514542. PMID: 34054398; PMCID: PMC8138212.
- 5.Chang J, Liu Y, Jiang TC, Zhao L, Liu JW. Cholecystokinin and cholecystokinin-A receptor: An attractive treatment strategy for biliary dyskinesia? *World J Gastroenterol.* 2024 Jan 21;30(3):283-285. doi: 10.3748/wjg.v30.i3.283. PMID: 38314130; PMCID: PMC10835532.
- 6.Bates JA, Dinnan K, Sharp V. Biliary hyperkinesia, a new diagnosis or misunderstood pathophysiology of dyskinesia: A case report. *Int J Surg Case Rep.* 2019;55:80-83. doi: 10.1016/j.ijscr.2019.01.011. Epub 2019 Jan 19. PMID: 30716707; PMCID: PMC6360460.
- 7.Croteau DI. Functional gallbladder disorder: an increasingly common diagnosis. *Am Fam Physician.* 2014 May 15;89(10):779-84. PMID: 24866212.
- 8.Hart R, Senapathi SH, Satchell EK, Mandal S, McAndrew M, Scharf M, Cagir B, Miner J. The Role of Cholecystectomy in Hyperkinetic Gallbladder: A Retrospective Cohort Study in a Rural Hospital. *Cureus.* 2022 Sep 30;14(9):e29778. doi: 10.7759/cureus.29778. PMID: 36340559; PMCID: PMC9618231.
- 9.Gudsoorkar VS, Oglat A, Jain A, Raza A, Quigley EMM. Systematic review with meta-analysis: cholecystectomy for biliary dyskinesia-what can the gallbladder ejection fraction tell us? *Aliment Pharmacol Ther.* 2019 Mar;49(6):654-663. doi: 10.1111/apt.15128. Epub 2019 Jan 31. PMID: 30706496.
- 10.Singh JP. Role of Cholecystectomy in Symptomatic Hyperkinetic Gallbladder Patients. *Case Rep Surg.* 2021 Mar 25;2021:5569850. doi: 10.1155/2021/5569850. PMID: 33833891; PMCID: PMC8016577.
- 11.Camacho KD, Cohen RB, Kapadia S, Gondra N, Parr JD, Kaneski MJ, Shamseddeen H, Pierce JL, Ho HS, Ahmed SM, Ali MR, Lyo V. Hyperkinetic Biliary Dyskinesia: An Underrecognized Problem With Good Surgical Outcomes After Cholecystectomy. *Cureus.* 2024 Jun 26;16(6):e63237. doi: 10.7759/cureus.63237. PMID: 39070494; PMCID: PMC11281832.